

AGRICULTURAL SCIENCES

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МИНЕРАЛЬНОГО МИКРОУДОБРЕНИЯ ГУМАТ+7 НА ЧЕЧЕВИЦЕ

Осипова Р.Г.

*Научный центр земледелия Мин. экономики Республики Армения
к.б.н., старший научный сотрудник
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6423-7432>*

Гукасян А.Г.

*Научный центр земледелия Мин. экономики Республики Армения
к.э.н., директор
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4632-2190>*

Казарян Р.Г.

*Научный центр земледелия Мин. экономики Республики Армения
к.сх.н., ведущий научный сотрудник*

Мкртчян А.Т.

*Научный центр земледелия Мин. экономики Республики Армения
к.б.н., старший научный сотрудник
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3242-4775>*

APPLICATION OF COMPLEX MINERAL MICROFERTILIZER GUMAT + 7 ON LENTILS

Osipova R.,

*The Scientific Center of Agriculture of RA
PhD in Biology, Senior Researcher
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6423-7432>*

Ghukasyan A.,

*The Scientific Center of Agriculture of RA
PhD in Economics, Director
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4632-2190>*

Ghazaryan R.,

*The Scientific Center of Agriculture of RA
PhD in Agriculture, Lead Researcher*

Mkrтчyan A.

*The Scientific Center of Agriculture of RA
PhD in Biology, Senior Researcher
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3242-4775>*

АННОТАЦИЯ

В статье дана оценка действия водного раствора Гумата+7 на урожайность нового сорта озимой чечевицы Эребуни при фолитарном применении и при поливе в рядки. Показано, что при фолитарном применении Гумата+7, урожайность чечевицы увеличилась на 28.5% по сравнению с контролем. В варианте полива в рядки урожайность на уровне контроля. Содержание сырого протеина в семенах чечевицы на 7.8% и сбор сырого протеина с 1 га на 39% выше при фолитарной обработке по сравнению с контролем.

ABSTRACT

The article evaluates the effect of an aqueous solution of Gumat + 7 on the productivity of a new variety of winter lentils, Erebuni, when applied foliarly and when irrigated in rows. It was shown that with the foliar application of Gumat + 7, the productivity of lentils increased by 28.5% compared with the control. In the variant of watering in rows, the productivity is at the control level. The content of crude protein in lentil seeds is 7.8% and the collection of crude protein per 1 ha is 39% higher with foliar treatment compared to the control.

Ключевые слова: чечевица, микроудобрение Гумат+7, фолитарная обработка, урожайность, белковая продуктивность.

Keywords: lentil, microfertilizer Gumat+7, foliar treatment, yield, protein content.

Введение

Зернобобовые культуры имеют большое значение как источник растительного белка в продуктах питания людей и в кормах для сельскохозяйственных животных. Бобовые культуры являются

источником поступления в почву азота и пополнения органическими веществами корнеобитаемого слоя, что оказывает положительное влияние на агроценозы [1]. Чечевица (*Lens culinaris* Medik) является одной из ценных зернобобовых культур, традиционно имеющая широкое использование в

пище, выращивается на зерно, которое содержит до 30% ценного легкоусвояемого белка, в состав которого входят все незаменимые аминокислоты [2,3,4]. В нашей стране средняя урожайность чечевицы в пределах 12-13 ц/га, что не на много уступает уровню урожайности ведущих производителей зерна чечевицы. Учитывая ограниченные уборочные площади в нашей стране и вместе с тем необходимость в обеспечении населения ценным растительным белком, для повышения урожайности чечевицы необходимо использовать новые высокоурожайные сорта и новые технологии возделывания. В современном сельскохозяйственном производстве применяют интенсивные технологии с использованием различных комплексных микроудобрений, которые играют важную роль в росте урожая и повышении качества сельскохозяйственных культур [5,6]. Гумат+7 микроэлементов - комплексное минеральное микроудобрение, которое является одновременно и удобрением и регулятором роста, мобилизует иммунную систему растений, стимулирует развитие мощной корневой системы, усиливает обменные процессы в растительной клетке, повышает усвояемость растениями питательных веществ, что в конечном итоге ведет к росту урожайности и качества, применяется на всех культурах без ограничений. Гуминовые кислоты улучшают почву за счет того, что переводят почвенные микроэлементы в хелаты, которые являются единственными органическими элементами, доступными для усвоения растениями. Гумат+7 микроэлементов согласно описанию производителя ("Иркутские гуматы") содержит (%) Гумат – 75, К – 5, Cu – 0.2, Mn – 0.17, Zn – 0.2, Mo – 0.018, Co – 0.02, B – 0.2, Fe – 0.4.

В связи с развитием производства высококонцентрированных растворимых удобрений и использованием их в виде спреев, возрастает интерес к применению фолиарной (некорневой) обработки растений. Фолиарное внесение удобрений является более экономичным и эффективным по сравнению с традиционными способами и рассматривается в ряду достижений в сельском хозяйстве [7]. При этом следует учитывать факторы, влияющие на эффективность фолиарного применения удобрений. К ним относятся – состав удобрений, условия окружающей среды, фенологическая фаза развития растений [8].

Целью данной работы является оценка действия водного раствора гумата калия + 7 микроэлементов на урожайность озимой чечевицы Эребуни

при фолиарном применении и при поливе под растения в рядках.

Материалы и методы

Исследование проведено на озимой чечевице, сорт Эребуни, полученного методом индивидуального отбора из мировой коллекции (ICARDA) в эчмиадзинской экспериментальной базе Научного центра земледелия. Семена сорта Эребуни крупные, зеленые, тарелочного типа. Опытные участки Научного центра находятся в центре Араратской долины и относятся к орошаемым, луговым, бурым почвам [9], поэтому в течение вегетации проводится полив опытных делянок, кратность которых зависит от культуры и метеословий. В период данной вегетации был произведен полив осенью, после посева, весной перед обработкой гуматом и дважды летом в период налива семян. Опыт заложен методом организованных повторений, в четырехкратной повторности. Размер делянки 4 м², учетной – 3.4 м². Посев произведен вручную, в каждом варианте десять линий, расстояние между линиями 25см, между вариантами 50см и повторностями 1м. В каждой линии по десять всхожих семян, расстояние между семенами 15см. Обработка вегетирующих растений чечевицы произведена в фазе бутонизация-цветение 0.02%-ным раствором Гумата+7 двумя методами – фолиарным и поливом в рядки. Причем на полив в рядки ушло в восемь раз больше раствора Гумата+7, чем на опрыскивание вегетирующих растений. Контроль опыта – необработанные растения. Уборка урожая также проведена вручную в конце июня. Урожайность чечевицы учитывали поделочно. Для структурного анализа отобрано по десять растений с каждого варианта всех повторностей. Результаты по урожайности обработаны методом дисперсионного анализа [10]. Содержание белка в семенах определяли микрометодом Кьельдаля.

Схема опыта:

1. Контроль – без обработки,
2. Гумат+7 – фолиарная обработка,
3. Гумат+7 – полив в рядки.

Результаты и обсуждения

Результаты исследований – средние по всем повторностям, представлены в таблицах. В таблице 1 представлены данные по урожайности озимой чечевицы Эребуни в зависимости от способа применения Гумата+7 микроэлементов. При фолиарной обработке урожайность чечевицы по сравнению с контролем увеличилась на 28.5%. В варианте полив в рядки урожайность на уровне контроля.

Таблица 1

Урожайность озимой чечевицы в зависимости от способа внесения Гумата+7 микроэлементов

N	Варианты	Урожайность ц/га	Прибавка к контролю	
			ц/га	%
1	Контроль	21.86	-	-
2	Гумат+7микроэлементов (фолиарная обработка)	28.10	6.24	28.5
3	Гумат+7микроэлементов (полив в рядках)	21.67	-	-
	НСР ₀₅	2.4		

В таблице 2 представлены данные по показателям основных элементов структуры урожая озимой чечевицы при разных способах действия Гумата+7.

Урожайность чечевицы увеличилась под влиянием фолиарной обработки за счет увеличения продуктивных ветвей (12.3%), количества бобов (12%) и

семян (10.6%) и их массы (10.9%). Происходит увеличение интенсивности ростовых процессов и накопления биомассы, что позволило получить

урожаем чечевицы на 6.24ц/га больше, чем в контроле.

Таблица 2

Эффективность действия Гумата+7 микроэлементов по показателям основных элементов структуры урожая озимой чечевицы

N	Варианты	Высота растений (см)	Количество стеблей (шт.)	Количество ветвей (шт.)	Количество бобов на одно растение (шт.)	Количество семян на одно растение (шт.)	Масса семян с одного растения (г)	Масса 1000 семян (г)
1	Контроль	45.9	3.2	7.3	116.6	122.7	8.2	66.8
2	Гумат+7микроэлементов (фолиарная обработка)	42.5	2.5	8.2	130.6	135.7	9.1	67.1
3	Гумат+7микроэлементов (полив в рядках)	41.8	2.4	6.9	107.3	113.5	7.9	70.2
	НСР _{0.5}			0.4	3.6	3.18	0.7	3.2

Поскольку чечевица является ценным источником растительного белка, важно знать как влияют новые технологии возделывания на качество ее зерна.

Таблица 3

Содержание сырого протеина в семенах (%) и белковая продуктивность (кг/га) чечевицы

N	Варианты	Сырой протеин, % к сухой массе	Сбор сырого протеина с 1га, кг/га	Прибавка к контролю	
				кг/га	%
1	Контроль	21.7	473	-	-
2	Гумат+7микроэлементов (фолиарная обработка)	23.4	658	185	39
3	Гумат+7микроэлементов (полив в рядках)	24.0	520	47	9.9
	НСР _{0.5}		7.9		

Действие Гумата+7 также положительно влияет на содержание сырого протеина в семенах и на сбор сырого протеина с одного гектара. Содержание сырого протеина в семенах чечевицы увеличивается при фолиарной обработке Гуматом+7 на 7.8% и даже при поливе в рядки на 10.5%. При этом, сбор сырого протеина с 1 га при фолиарной обработке на 39% выше, чем в контроле благодаря увеличению урожайности.

Таким образом Гумат+7, имеющий невысокую стоимость и небольшой расход, при фолиарной обработке вегетирующих растений чечевицы в фазе бутонизация-цветение, положительно влияет и на урожайность, и на накопление сырого протеина в семенах.

Литература

1. Зотиков В.И., Наумкина Т.С., Грядунова Н.В. и др. Зернобобовые культуры – важный фактор устойчивого экологически ориентированного сельского хозяйства//Зернобобовые и крупяные культуры, 2016, № 1 (17), с. 6.
2. Кондыков И.В. Культура чечевицы в мире и Российской Федерации (обзор)// Зернобобовые и крупяные культуры, 2012, № 2, с. 13-21.
3. Наумкина Т.С., Грядунова Н.В., Наумкин В.В. Чечевица ценная зернобобовая культура// Зернобобовые и крупяные культуры, 2015, № 2 (14), с. 42.

4. Ядчук П.В. Современное состояние производства чечевицы// Зернобобовые и крупяные культуры, 2018, № 4 (28), с. 110-112, DOI:10.24411/2309-248x-2018-1058.

5. Литвинова А.Б., Литвинов Б.В. Эффективность применения регуляторов роста и микроэлементного комплекса Цитовит при выращивании моркови на дерново-подзолистой почве// Агрохимия, 2019, № 4, с. 46-53, DOI:10.1134/S000218811902008X.

6. Глазова З.И. Использование органоминеральных агрохимикатов при возделывании чечевицы// Зернобобовые и крупяные культуры, 2020, № 1 (33), с. 40-45, DOI:10.24411/2309-348x-2020-11153.

7. Shabana Ehsan, Shahid Javed, Ifra Saleem, Fareeha Habib, Tahir Majeed. Effect of humic acid foliar spraying and nitrogen fertilizers management on wheat yield//International Journal of Agronomy and Agricultural research. - 2014. – vol. 4, № 4. – p. 28-33.

8. Егоров В.С., Дзержинская А.А. Фолиарное применение удобрений и механизм их поступлений в растения//Агрохимия, 2015, № 2, с. 51-57.

9. Айрапетян Э.М. Почвоведение. – Ереван, изд. Астгик, 2000. – 456 с. (на армянском языке)

10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – Москва, изд. Агропромиздат, 1985. – 357 с.